

From silent snow to shared voices: A special Tết reflection

Thi Mai Anh Tran
Michigan Technological University

Michigan Tech

Originally Published: 20 January 2025

“Our communities have lived here for generations. This is our land, we have to take care of it,” J, an Ojibwe member of the Keweenaw Bay Indian Community, shared with me one winter afternoon as deep snow blanketed the landscape around us. “Because of colonisation and capitalism, we feel like we don’t have a voice in the US. Our voices are mute.” His words were heavy with disappointment at the ongoing challenges his community faces yet determined in continuing their role as the caretaker of the land. In my eagerness to relate, I blurted out, “Yes, I was frustrated too. I was talking with some students about my research partnership with Ojibwe people, and they had no idea what I was talking about, even though the reservation is just 30 miles from the campus.”

The moment the words left my mouth; I saw his face fall. He looked so sad. Silence hung between us, and I instantly regretted my thoughtless comment that had inadvertently reinforced the very marginalization he was describing. I wished I had listened more carefully instead of responding so hastily. In that silence, I began to reflect on my role in amplifying his story and the stories of Ojibwe people.

Twenty years ago, when I was in primary school, my only knowledge of Native American cultures came entirely from geography textbooks. These texts painted a brief picture of Native American livelihoods, but were silent about the devastating impacts of colonization, forced displacement, and the ongoing struggles these communities face today. My childhood imagination was captured by these incomplete stories, not knowing then how much pain and injustice lay beneath the surface.

In 2014, I set foot in the United States for the first time to present my research in Washington, DC [1]. I carried those naive textbook impressions with me. Reality confronted me with a deeper, more difficult truth. The stories in the textbooks I read as a child were snapshots of many Nations from centuries past, failing to acknowledge the complex and ongoing experiences of Native Americans today.

Những bài học môi trường từ truyện cổ tích

Thay vì xem con người là sinh vật tối cao, tách biệt khỏi thế giới tự nhiên, các truyền thuyết bản địa lại coi con người chỉ là một mắt xích trong mạng lưới sự sống đa dạng và rộng lớn. Cách tiếp cận này không chỉ thú vị mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về cách sống hòa hợp với môi trường.

✎ **Trần Thị Mai Anh** (Đại học Công nghệ Michigan)

"Ngày xưa, khi thế giới vừa được tạo nên, có một chàng trai tên là Patsallht (Con Người Đầu Tiên). Vì nghĩ rằng mình là sinh vật duy nhất trên đời, chàng cảm thấy rất cô đơn. Một ngày kia, chàng được tặng một hộp thuốc thần và quyết định lên đường đến vùng đất South Bentick, Ats'aax. Trên đường đi, Patshallht gặp một cô gái xinh đẹp khoác tấm khăn đỏ. Chàng đem lòng yêu cô gái. Cô gái ngỏ lời muốn kết duyên cùng chàng và Patshallht vui vẻ nhận lời. Cô gái bảo chàng nhắm mắt lại, rồi trong chớp mắt dựng nên một ngôi nhà xinh xắn từ gỗ linh sam. Khi mở mắt ra, Patshallht kinh ngạc trước tài năng của người vợ tương lai. Sau khi về chung sống, hai vợ chồng

phân ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người và thiên nhiên. Trong câu chuyện về Patshallht, gấu xám không đơn thuần là một loài thú hoang dã. Nó được xem như người thân trong gia đình, cùng chia sẻ cuộc sống, đồng hành theo lịch sử loài người.

Thú vị thay, ngay tại khu rừng mưa ôn đới - nơi câu chuyện của người Nuxalk ra đời, nhóm nghiên cứu của Lauren H. Henson, Đại học Victoria và Quỹ bảo tồn Raincoast, đã tiến hành một nghiên cứu về gene giữa các quần thể gấu xám vào năm 2021 [2]. Bằng cách phân tích mẫu lông thu thập được, họ phát hiện ra ba nhóm gấu xám có đặc điểm di truyền riêng biệt. Ban đầu, nhóm nghiên cứu

Người Nuxalk vui mừng chào đón sự trở lại của cột tổ-tem chạm khắc bị lấy đi khỏi cộng đồng của họ hơn 100 năm trước hồi tháng 2/2023. Nguồn: CBC

Bán đảo Thượng Michigan, Hoa Kỳ, tôi cũng được tận mắt chứng kiến mối liên kết đặc biệt giữa người bản địa và thiên nhiên.

Khi tự giới thiệu bản thân, người Ojibwe thường nói mình thuộc về một bộ tộc gắn với một loài động vật cụ thể, ví dụ như bộ tộc Gấu, bộ tộc Sếu, hay bộ tộc Cá. Những biểu tượng động vật này không chỉ đơn

"From Story to Stewardship: Indigenous Perspectives on Conservation" - published in Science and Development Newspaper's Lunar New Year Special Edition

Now, after three years of study in the United States and meaningful collaboration with Indigenous communities, I'm excited to share a piece of this journey through my article "From story to stewardship: Indigenous perspectives on conservation" in Vietnam's Science and Development Newspaper [2,3]. Having it featured in the special "Tet issue" – our lunar new year edition – makes it even more meaningful. Through this piece, I hope to introduce Vietnamese readers to the Ojibwe people's deep connection to nature and their approaches to environmental stewardship. It's my way of thanking J and others who have shared their perspectives so generously with me.

This publication, while not an academic paper, holds special significance. It's a bridge between cultures, a chance to share my research experiences with readers back home. As I celebrate this occasion, I also want to express my gratitude to my advisors: Dr. Valoree Gagnon, Dr. Chelsea

Schelly, Dr. Dongwook Ko, Dr. Le Dinh Hai, whose early guidance shaped my scientific path; and my mentor Dr. Minh Hoang Nguyen, whose wisdom continues to inspire my growth as an early-career scientist. Their guidance and support have enabled me not just to advance my career, but to serve as a bridge between cultures and knowledges.

That snowy afternoon conversation with J also taught me that true understanding comes from listening and learning with an open heart. As we welcome the lunar new year, I'm thankful for these moments of connection and learning, and excited to continue sharing more stories in the future.

References

- [1] Nguyễn Văn Thị, Trần Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Hà, Phùng Văn Khoa, & Vũ Tiến Thịnh. (2016). Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng tại lưu vực thủy điện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 6(6), 092-100. <https://journal.vnuf.edu.vn/vi/article/view/1133>
- [2] Tran, T. M. A. (2024). From Story to Stewardship: Indigenous Perspectives on Conservation. Philpapers.org. <https://philpapers.org/rec/TRAFST-4>
- [3] Tran, T. M. A. (2025). Những bài học môi trường từ truyện cổ tích. Philpapers.org.